

OLIIY PEDAGOGIK TA'LIMDA TASVIRIY SAN'AT VA MUSIQA FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA TENDENTSIYALAR

Adieva Bashorat Ergashovna

Denov tdbirkorlik va pedagogika Institutining Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17544578>

***Annotatsiya.** Mavzuni dolzrbligi shundaki talabalarga bugungi kunda nazariy bilim bilan birga ijodiy va innovatsion yondoshuv kerak. Pedagogika sohasini kadrlar saloxiyatini yanada rivojlanishiga mos zamonaviy texnologiyalardan foydalanish san'at asarlarini keng ma'noda bilishlarini onlayn va oflayn darslar jarayoonida qyllash maqsadga muvofiqdir.*

***Kalit so'zlar:** Tendentsiya, innovatsiya, integrativ, animatsiya, kompetentsiya, multmediya, improvizatsiya, master-klass.*

Kirish.

Bugungi kunda jamiyatning barcha sohalarida bo'lgani kabi oliy pedagogik ta'lim tizimida ham yangilanishlar, innovatsion yondashuvlar va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi kuzatilmogda. Pedagog kadrlar tayyorlash jarayonida faqat nazariy bilim emas, balki ijodiy fikrlash, estetik dunyoqarash va madaniy qadriyatlarni anglash kabi kompetentsiyalar ham muhim ahamiyat kasb etmogda. Shu nuqtai nazardan, tasviriy san'at va musiqa fanlarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar ta'lim mazmunini boyitish va talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

Asosiy qism:

Zamonaviy ta'limda integrativ yondashuv Tasviriy san'at va musiqa fanlarini o'qitishda integratsiya tamoyili tobora dolzarb bo'lib bormogda. Bu yondashuv orqali san'at, madaniyat, psixologiya va axborot texnologiyalari fanlari o'zaro bog'lanadi. Masalan, talabalarga musiqa va tasviriy san'atni birgalikda tahlil qilish orqali hissiy idrok, obrazli fikrlash va estetik zavqni rivojlantirish mumkin.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;

Zamonaviy pedagogik amaliyotda raqamli texnologiyalar, multimedia vositalari va virtual muzeylardan foydalanish talabalarning qiziqishini oshiradi. Masalan, 3D grafika, animatsiya va interaktiv prezentatsiyalar orqali tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish yoki onlayn musiqa platformalari orqali musiqa turlarini o'rganish samaradorlikni oshiradi.

Kompetentsiyaga asoslangan yondashuv;

Hozirgi ta'lim tizimida natijaga yo'naltirilgan yondashuv ustuvor ahamiyatga ega. Tasviriy san'at va musiqa fanlarida bu yondashuv talabalarning ijodiy qobiliyatlarini amaliy faoliyat orqali namoyon etishga qaratilgan. Masalan, ularga ijodiy loyihalar, kompozitsiya yaratish, musiqa tinglash va tahlil qilish kabi vazifalar orqali mustaqil fikrlash va amaliy malaka shakllantiriladi.

Ijodiy muhitni shakllantirish tendentsiyasi;

Pedagogik ta'limda ijodiy muhitni yaratish, erkin fikr va badiiy tajriba almashishga asoslangan darslar tashkil etish muhim hisoblanadi. Tasviriy san'atda bu — master-klasslar,

plener ishlari, ko'rgazmalar; musiqada esa — ijro mahoratini namoyon etish, ansambl faoliyati, improvizatsiya mashg'ulotlarida namoyon bo'ladi.

Ilmiy-amaliy tadqiqotlarga e'tibor

Zamonaviy tendentsiya sifatida san'at ta'limi sohasida ilmiy izlanishlarning kuchayishi ham qayd etiladi. Pedagogikada “san'at orqali ta'lim” (art-based education) kontseptsiyasi rivojlanib, talabalarning shaxsiy tajribalari asosida ijodiy faoliyatga qiziqishini kuchaytirishda samarali usul sifatida qo'llanilmoqda

Musiq tarbiyasini g'oyaviy-siësiy jihatdan xalqning ijtimoiy tuzumiga xizmat qilishi, xorijiy mamlakatlarning o'quv me'ëriy hujjatlari, Yunesko qoshidagi musiqiy tarbiya, mukammal rivojlangan shaxsni rivojlantirish, musiqiy tarbiyani umumdavlat ahamiyatga ega ekanligi, AQSh va Angliyadagi musiq ta'limi tizimi va darsdan tashqari to'garaklar, kollejlardagi o'qish va pedagogik yo'nalishlar musiq o'qituvchilarni tayërlanashi.

Britaniya radiosi orqali olib boriladigan musiqiy eshittirishlar, Dj. Kerven tizimi, qirollik musiq kolleji faoliyatida musiq ta'limiga ko'prok e'tibor berilishi. Yaponiyada, Shveysariyada, Vengriyada, Germaniyada musiq ta'limi tizimi. Go'zallikni ulug'laydigan mamlakatdagi mashg'ulotlar, Yaponiyadagi muallimlarning boshlanich sinflarga e'tibori, «Sudzuki» tizimi,

Yaponiyadagi xor jamoasi, ësh skripkachilar orkestri, Yaponiyaning kuylovchi ovozlari, yuqori sinflardagi estetik tarbiyasi va tajribalarni foydalanish xam nyaxshi natija beradi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, oliy pedagogik ta'limda tasviriy san'at va musiq fanlarini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va tendentsiyalar — talabalarning ijodiy fikrlashi, mustaqil izlanishi va estetik dunyoqarashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Innovatsion texnologiyalar, integratsiya va kompetentsiyaga asoslangan ta'lim modellari pedagog kadrlarni tayyorlash sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 'Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish to'g'risida'gi qarorlari.
2. Xalqaro standartlarga asoslangan oliy ta'lim dasturlari bo'yicha metodik qo'llanmalar.
3. Nazarov, A. 'San'at ta'limida innovatsion yondashuvlar'. – Toshkent, 2022.
4. UNESCO. Arts Education Policy Review, 2023.
5. Qurbonova, M. 'Musiq va tasviriy san'atni o'qitish metodikasi'. – TDPU, 2021.